

DIVIDEND TO'LOVLARINI AKTSIYALAR KURSIGA VA AKTSIYADORLIK JAMIYATLARI BOZOR QIYMATIGA TA'SIRI

**Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti magistranti,
Faxriddinov Shermaxammat Ummatovich**

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada dividend to'lovlarining aksiyalar kursi va kompaniyalarning bozor qiymatiga ta'siri korrelyatsion-regression tahlil asosida o'rganilgan. Tadqiqot "Qizilqumtsement" AJ va "O'zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi" AJ misolida amalga oshirilgan. Natijalarga ko'ra, to'langan dividendlar miqdori va kompaniyalarning bozor kapitalizatsiyasi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligi aniqlanib, dividend siyosatini optimallashtirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish mumkinligi asoslab berilgan.

KALIT SO'ZLAR. dividend to'lovlari, aksiyalar kursi, bozor kapitalizatsiyasi, dividend siyosati, korrelyatsion-regression tahlil, kapital bozori.

KIRISH.

Dividend siyosati aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish, bozor qiymatini shakllantirish hamda investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim moliyaviy vosita hisoblanadi. Xususan, dividend to'lovlari orqali kompaniya o'zining moliyaviy barqarorligini ko'rsatib, aksiyalar kursining o'sishiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, dividendlarning aksiyalar qiymati hamda kompaniyaning umumiy bozor kapitalizatsiyasiga ta'sirini ilmiy asoslangan holda aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada dividend to'lovlari va kompaniya kapitalizatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikning ekonometrik usullar asosida baholanishi hamda olingan natijalar asosida xulosalar ishlab chiqilishi maqsad qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Dividend siyosati kompaniyalar qabul qiladigan muhim qarorlardan biridir, chunki u aksiyadorlarga pul oqimi va kompaniyaning kapitalni jalb qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bazi adabiyotlarda dividendlar to'lash kompaniyalarning qiymatini pasaytiradi, degan an'anaviy nuqtai nazarni ta'kidlaydi, ammo dividend to'lovlari kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ko'rsatishi va investorlarni jalb qilishi mumkin bo'lgan muqobil nuqtai nazarni qayd etadi.

Modigliani-Miller nazariyasi (1961) dividend siyosatining kompaniya qiymatiga hech qanday ta'siri yo'qligini, ya'ni dividendlar va reinvestitsiyalar o'rtasidagi tanlov kompaniyaning umumiy qiymatini o'zgartirmasligini ta'kidlaydi. Bu nazariya faqat mukammal bozor sharoitida amal qiladi, ya'ni soliqlar yo'q, axborot simmetrik, va tranzaksiya xarajatlari nol bo'lishi kerak. Biroq amaliyotda bu shartlar deyarli mavjud emas, shuning uchun keyingi yondashuvlar ushbu nazariyani kengaytirishga xizmat qiladi.

Lintner modeli (1956) kompaniyalar dividend to'lovlarida barqarorlikni saqlashga intilishini aniqlagan bo'lsa, Gordon o'sish modeli (1959) modeli dividendlar kompaniya qiymatining asosiy manbai ekanligini ta'kidlaydi. Gordonning fikricha, kompaniya yuqori dividend siyosatini qo'llasa, bu investorlar uchun ijobiy signal bo'ladi va aksiya narxi oshadi. Ayniqsa, past o'sish sur'atlariga ega kompaniyalar uchun dividend siyosati asosiy baholash omiliga aylanadi.

Signaling (axborot signali) nazariyasi Ross (1977) va Bhattacharya (1979) tomonidan ilgari surilgan ushbu yondashuvga ko'ra, kompaniyalar dividend siyosati orqali bozorga o'z moliyaviy salohiyatini signal sifatida uzatadi. Yuqori dividend to'lovlari kompaniya foydaliligi va kelajakdagi ijobiy kutilmalari haqida ijobiy signal yuboradi, bu esa aksiya kotirovkasining oshishiga olib keladi. Aksincha, dividend kamaytirilishi salbiy signal hisoblanadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda dividend to'lovlarining aksiyalar kursiga va aksiyadorlik jamiyatlarining bozor kapitalizatsiyasiga ta'sirini baholash uchun korrelyatsion va regressiya tahlili usullari qo'llanildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida O'zbekiston fond bozorida faoliyat yuritayotgan va muntazam dividend to'lovlarini amalga oshiruvchi "Qizilqumtsement" AJ hamda "O'zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi" AJ tanlab olindi.

Tadqiqotda har bir kompaniya bo'yicha 2014–2023-yillar oralig'idagi statistik ko'rsatkichlar, jumladan bir birlik aksiyaga to'langan dividend miqdori, umumiy to'langan dividendlar hajmi va bozor kapitalizatsiyasi (aksiyalar soni \times bozor narxi) kabi moliyaviy ko'rsatkichlar asos qilib olindi.

Korrelyatsion tahlilda Pearson korrelyatsiya koeffitsienti yordamida dividend miqdori va kapitalizatsiya o'rtasidagi statistik bog'liqlik darajasi aniqlandi. Regressiya tahlilida esa bir faktorli chiziqli regressiya modeli qurilib, bozor kapitalizatsiyasi dividend miqdoriga qanday darajada bog'liqligini ifodalovchi determinatsiya koeffitsienti (R^2), P-qiymat va ishonch oraliqlari aniqlandi.

Tahliliy hisob-kitoblar uchun Stata-15 statistik dasturiy ta'minotidan foydalanildi. Model parametrlari regressiya tenglamasi shaklida ifodalanib, iqtisodiy talqin asosida natijalar izohlandi. Tadqiqot yakunida dividend siyosatining aksiyalar bahosi va kompaniya qiymatiga ta'sir mexanizmi asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlari aksiya kursi, kompaniyaning bozor qiymati va to'lanayotgan dividendlar miqdori o'rtasida o'zaro bog'liqlikning mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash uchun korrelyatsion-regression tahlilni amalga oshiramiz. Bunda biz, turli tarmoqlardagi va bozorda kotirovka narxiga ega, barqaror dividendlarni to'layotgan

aktsiyadorlik jamiyatlarini tanlab olishga harakat qildik. Tadqiqot ob’ekti sifatida “Qizilqumtsement” AJ, “Toshkentvino kombinati” AJ va “O‘zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJlari tanlab olindi. Aktsiyadorlik jamiyatlari tomonidan to‘lanayotgan dividendlar va kompaniyalarning bozor qiymati o‘rtasidagi korrelyatsion-regression bog‘liqlikni aniqlash uchun tanlab olingan aktsiyadorlik jamiyatlari tomonidan har yili bir dona aktsiyaga to‘langan dividendlar miqdori va jami to‘langan dividendlar hajmi ko‘rsatkichlaridan foydalanamiz. Shuningdek, ushbu ko‘rsatkichlarni aktsiyadorlik jamiyatlarining 2014-2021 yillardagi bozor qiymati ko‘rsatkichi bilan bog‘liqligini ko‘rib chiqamiz. Aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga doir ma’lumotlarga ko‘ra, biz, korrelyatsiya koeffitsientini quyidagi formuladan foydalanib hisoblaymiz:

$$r_{xy} = \frac{x * \bar{y} - \bar{x} * \bar{y}}{\sigma_x * \sigma_y}$$

bu erda, x – to‘langan dividend miqdori;

y – kapitalizatsiya hajmi (odatda aktsiyalarning bozor bahosini bozordagi aktsiyalar soniga ko‘paytirish orqali aniqlanadi);

\bar{x} , \bar{y} – mazkur ko‘rsatkichlarning o‘rtacha miqdori;

σ_x, σ_y – standart chetlanish.

Tahlil uchun tanlab olingan aktsiyadorlik jamiyatlarining har biri bo‘yicha aniqlangan korrelyatsion tahlil natijalariga ko‘ra mazkur aktsiyadorlik jamiyatlarida ushbu ko‘rsatkichlar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va kuchli bog‘liqlik mavjud ekanligini aniqladik. Olingan natijalar quyidagi 2-jadval ma’lumotlarida aks ettirilgan.

1-jadval

Aktsiyadorlik jamiyatlari tomonidan to‘langan dividendlar miqdori va bozor kapitalizatsiya hajmini korrelyatsion-regression tahlil natijalari

No	Ko‘rsatkichlar	“Qizilqumtsement” AJ	“O‘ZRTXB” AJ
1	To‘langan dividendlar va kapitalizatsiyaning o‘zaro bog‘liqlik koeffitsienti	0,848545	0,819354
2	Bir birlik aktsiyaga to‘langan dividend va kapitalizatsiyaning o‘zaro bog‘liqlik koeffitsienti	0,856523	0,821201

Manba: “Qizilqumtsement” AJ va “O‘ZRTXB” AJ ma’lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rib turganimizdek, barcha holatlarda aniqlangan koeffitsient 0,8 dan yuqori natijani ko‘rsatmoqda va mazkur natijalarga tayangan holda biz, ko‘rsatkichlar o‘rtasida kuchli bog‘liqlik mavjud ekanligini, xulosa qilishimiz mumkin. Shuni ham alohida qayd etib o‘tishimiz kerakki, barcha holatlarda bir birlik

aktsiyaga to‘langan dividend va kapitalizatsiyaning o‘zaro bog‘liqligi o‘rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientidan ko‘ra jami to‘langan dividendlar va kapitalizatsiyaning o‘zaro bog‘liqligi o‘rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yuqori natijani ko‘rsatmoqda. Ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni quyida keltirilgan diagrammalarda yanada yaqqolroq ko‘rishimiz mumkin. Ma‘lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, aktsiyadorlik jamiyatlari tomonidan 2014-2023 - yillar mobaynida to‘langan dividendlar turli (ichki va tashqi) omillar sabab o‘zgarib borganligini ko‘rishimiz mumkin. Bunda har uchchala aktsiyadorlik jamiyatida aynan 2017-2023-yillarda dividendlarning barqaror to‘lanayotganligini alohida qayd etib o‘tishimiz lozim. Fikrimizcha, bunga asosiy sabab sifatida mamlakatimizda kapital bozorini rivojlantirish borasida islohotlarning jadal sur‘atlarda olib borilayotganligi, aktsiyadorlik jamiyatlarida xususiylashtirish amaliyotlarini joriy qilinayotganligini ko‘rsatishimiz mumkin.

1-rasm. 2018-2023-yillar mobaynida “Qizilqumtsement” AJ tomonidan to‘langan dividendlar miqdori va kapitalizatsiya hajmi

Manba: “Qizilqumtsement” AJ ma‘lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi 3-rasmda “Qizilqumtsement” AJ tomonidan to‘langan dividendlar miqdori va kapitalizatsiya hajmining 2018-2023 - yil-lardagi o‘zgarish dinamikasi keltirilgan. Unga ko‘ra 2018-2023 -yillar davomida to‘langan dividendlar miqdorini 246,64 barobar oshirilishi, aktsiyadorlik jamiyati kapitalizatsiya hajmini 7026,01 mlrd so‘mdan 17797,7 mlrd so‘mgacha o‘shishiga sabab bo‘lgan.

2-rasm. 2018-2023-yillar mobaynida “Qizilqumtsement” AJ rentabellik ko'rsatkichlari tahlili

Manba: “Qizilqumtsement” AJ ma'lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

Qizilqumtsement AJning rentabellik ko'rsatkichlari 2018 yildan 2023 yilgacha sodir bo'lgan o'zgarishlarni aks ettiradi. Sof foyda, ROE va ROA ko'rsatkichlari 2020 yilda maksimal darajaga erishgan, 2021 yilda esa keskin pasayib, so'ng keyinchalik tiklandi. Qarz nisbati va qarzning kapitalga nisbati esa 2021 yilda vaqtincha oshib, keyinchalik me'yoriy darajada ushlab turildi. Ushbu ko'rsatkichlar kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, risklarni boshqarish va investitsion jozibadorligini aniqlashda muhim omil hisoblanadi. Buning natijasida, kompaniya samarali boshqaruv strategiyasi yordamida investitsion faoliyatni mustahkamlash, kapital tuzilishini optimallashtirish va risklarni kamaytirishga intilmoqda. 2023 yilda ko'rsatkichlarning tiklanishi kompaniya raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi, bu esa investitsion qarorlar qabul qilishda ishonchni mustahkamlaydi. Shuningdek, tadqiqot natijalari kompaniyaning moliyaviy holatini yaxshilash va investitsiyalarni yanada ko'paytirishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishda asosiy yo'l-yo'riq rolini o'ynaydi. Ushbu tahlil umumiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.

3-rasm. 2018-2023-yillar mobaynida “O’RTXB” AJ tomonidan to‘langan dividendlar miqdori va kapitalizatsiya hajmi

Manba: “O’ZRTXB” AJ ma’lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

“O‘zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJ tomonidan to‘langan dividendlar miqdori va kapitalizatsiya xajmining 2018-2023 - yillardagi o‘zgarish dinamikasi yuqori-dagi 4-rasmda keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra 2018-2023 - yillar davomida to‘langan dividendlar miqdorini 4.75 mlrd. so‘mdan 123.68 mlrd so‘mgacha oshirilishi aksiyadorlik jamiyati kapitalizatsiya hajmini 16.54 mlrd so‘mdan 2136.31 mlrd so‘mgacha o‘shishiga sabab bo‘lgan.

6-rasm. 2018-2024-yillar mobaynida “O’RTXB” AJ rentabellik ko‘rsatkichlari tahlili

Manba: “O’ZRTXB” AJ ma’lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan.

O’RTXB AJ ning 2018-2024 yillar orasidagi rentabellik ko‘rsatkichlari har yili barqaror o‘shish tendensiyasini ko‘rsatadi. Sof foyda darajasi 24,76% dan 74,75% gacha ko‘tarilib, kompaniyaning foydali faoliyatini tasdiqlaydi. Kapitalning rentabelligi (ROE) 42,19% boshlang‘ich ko‘rsatkichdan 72,52% gacha o‘shib, mablag‘larni samarali boshqarish amaliyotini namoyish qiladi. Aktivlar rentabelligi (ROA) 2018-yilda 1,93% bo‘lib, 2023-yilda 7,71% ga yetgan, bu faqat asosiy aktivlardan emas, balki xarajatlar bosimini pasaytirish imkoniyatidan darak beradi. Shu bilan birga, qarz nisbati 95,43% dan 92,11% gacha o‘zgargani tashqi mablag‘lar ulushi kam bo‘lmaganligini bildiradi. Umuman, mazkur ko‘rsatkichlar O’RTXB AJ ning foyda barqarorligini, kapital va aktivlar effektiv ishlatilishini, shuningdek, qarz yuklamasining muhim darajada nazorat qilinayotganini ifodalaydi. Kelgusida xarajatlarni optimallashtirish, investitsion

loyihalarni aniq saralash va kapital rivojini rag‘batlantirish kabilar rentabellikni yanada mustahkamlashi kutiladi. Bu xulosa umidli ko‘rinadi.

To‘plangan tahliliy ma’lumotlarimiz asosida bir faktorli chiziqli regressiya tenglamasini hosil qilamiz, buning uchun quyidagi koeffitsientlarni aniqlab olamiz:

$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{G_x^2}$$

Bu yerda,

x – to‘langan dividendlar, mln so‘mda;

y – kapitalizatsiya hajmi, mln so‘mda;

\bar{x}, \bar{y} - ushbu ko‘rsatkichlarning o‘rtachasi,

G_x^2 - to‘langan dividendlar hajmining dipersiyasi

$$a_0 = \bar{y} - a_1 * \bar{x}$$

2-jadval

To‘lanayotgan dividendlarni AJ kapitalizatsiyasiga ta’sirini baholovchi regressiya tahlili natijasi

Kap. hajmi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Kap. hajmi	1.258356	.2731445	4.61	0.000	.6918892	1.824823
_cons	3170.389	810.4602	3.91	0.001	1489.597	4851.18
Prob > F = 0.0001			R-squared = 0.6910			

Manba: Muallif tomonidan to‘plangan ma’lumotlarni Stata-15 dasturi yordamida tahlil qilish orqali shakllantirildi.

Yuqoridagilar asosida, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan to‘langan dividendlar va bozor kapitalizatsiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatib beruvchi bir faktorli chiziqli regressiya tenglamasini quyidagi ko‘rinishda aks ettirishimiz mumkin:

$$\hat{y} = 1.258356 * X_i + 3170.389$$

Bu yerda,

\hat{y} - aksiyadorlik jamiyatining bozor kapitalizatsiyasi;

X_i - to‘langan dividendlar miqdori.

Unga ko‘ra, R^2 natijasi 0,691 ga teng, ya’ni variatsiyaning 69.1 % to‘lanayotgan dividendlar hajmi bilan bog‘liqligini anglatadi, qolgan 30,9% esa boshqa omillar natijasida aksiyadorlik jamiyatlari kapitalizatsiyasining o‘zgarayotganligini anglatadi.

3-jadval

To‘langan dividendlarning AJ kapitalizatsiyasiga ta’sirini baholovchi korrelatsion tahlil natijasi

	Kap. hajmi	Div. hajmi
Kap. hajmi	1.0000	
Div. hajmi	0.7007	1.0000

Manba: Muallif tomonidan to'plangan ma'lumotlarni Stata-15 dasturi yordamida tahlil qilish orqali shakllantirildi.

O'rganilayotgan aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan ja'mi to'langan dividendlar va kapitalizatsiyalar hajmining umumiy korrelyatsiya koeffitsienti 0,7 ga teng bo'lsa, bir birlik aksiyaga to'langan dividend va kapitalizatsiyaning umumiy korrelyatsiya koeffitsienti 0,7 ni ko'rsatmoqda. Ushbu natijalar ham ko'rsatkichlar o'rtasida bevosita, kuchli bog'liqlik mavjud ekanligini tasdiqlamoqda

Demak, yuqorida aniqlangan koeffitsientlar va ko'rsatkichlar asosida aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan yuritilayotgan dividend siyosati doirasida to'lanayotgan dividend to'lovlari haqiqatda uning aksiya kursiga pirovard natijada jamiyatning bozor kapitalizatsiyasi hajmiga etarlicha ta'sir o'tkaza olishi, ya'ni, to'lanayotgan dividendlar miqdorini oshirilishi bozor kapitalizatsiyasini ham oshishiga sabab bo'lishi mumkin, deb xulosaga kelishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosa qilib aytganda, dividend to'lovlari va aksiya kursi hamda o'z navbatida aksiyadorlik jamiyatlarining kapitalizatsiya hajmi o'rtasidagi kuchli va to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi, kutilayotgan dividendlarning o'sish sur'atining ortishi bilan ulushlar narxini oshishi va shunga mos ravishda qisqa muddatda aksiyadorlar farovonligi darajasining oshishi bilan izohlanadi. Biz tomonimizdan amalga oshirilgan tahlillar, prognoz natijalari orqali investorlar ma'lum bir aksiyadorlik jamiyatining aksiyalarini tanlashi mumkin bo'lsa, aksiyadorlik jamiyatlari esa ular tomonidan olib borilayotgan dividend siyosatini aksiyalar kursiga qay darajada ta'sir etayotganligini baholashlariga zamin yaratilishi bilan birga, aksiyadorlik jamiyatining kapitalizatsiya hajmini oshirishga doir tadbirlarni amalga oshirishga imkon yaratiladi deb hisoblaymiz. Bu esa bizningcha, o'z navbatida mamlakatimizda keng amalga oshirilishi ko'zlanayotgan xususiylashtirish amaliyotlarini samarali amalga oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, optimal darajada tashkil etilgan dividend siyosati nafaqat aksiyadorlarning moddiy farovonligini oshirishi, balki aksiyadorlik jamiyatining ham investitsion jozibadorligini oshirishi mumkindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Henri Servaes, Peter Tufano. Corporate Dividend Policy. The Theory and Practice of Corporate Dividend and Share repurchase Policy. Liability Strategies Group. Deutsche Bank. February. 2006. Page 33.

2. Mohammed Benlemlih. Corporate Social Responsibility and Dividend Policy. Science Direct. Research in International Business and Finance 47 (2019) 114–138. www.elsevier.com/locate/ribaf
3. Lintner J. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. The American Economic Review, Vol. 46, No. 2, Papers and Proceedings of the Sixty-eighth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1956), pp. 97–113.
4. Miller M.N., Modigliani F. Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journal Business, 1961, Oct., pp. 411–433
5. www.openinfo.uz
6. www.uzse.uz
7. www.uzex.uz